

**ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЗАПРОСЫ LINQ КАК МОДЕЛЬ
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ****INTEGRATED LANGUAGE QUERIES (LINQ) AS A MODEL FOR
INFORMATION PROCESSING IN FORESTRY****ДИОМИДОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ,***Иркутский государственный университет путей и сообщения.***DIOMIDOV IVAN ANDREEVICH,***Irkutsk State University of Railway Engineering.*

В статье проводится анализ технологии интегрированных языковых запросов (LINQ) и изучается возможность их применения в лесном хозяйстве. Рассматриваются исторические аспекты развития запросов к данным, выполняется сравнение императивных и декларативных подходов к построению запросов. Выявляются преимущества LINQ при работе с данными. Приводятся примеры применения LINQ для анализа ресурсной базы, контроля качества данных, управления арендными отношениями и прогнозирования роста лесных массивов. В результате отражено, как интегрированные языковые запросы могут стать мощным инструментом для обработки данных в лесном хозяйстве, повышая точность и оперативность принятия решений.

The article analyzes the technology of integrated language queries (LINQ) and examines the possibility of their application in forestry. The historical aspects of the development of data queries are considered, and imperative and declarative approaches to query construction are compared. The advantages of LINQ when working with data are revealed. Examples of the use of LINQ for resource base analysis, data quality control, lease management and forecasting of forest growth are given. As a result, it reflects how integrated language queries can become a powerful tool for data processing in forestry, increasing the accuracy and efficiency of decision-making.

Ключевые слова: *лесное хозяйство, лесоустройство, базы данных, программирование, интеграция.*

Key words: *forestry, forest management, databases, programming, integration.*

Введение.
В современных системах, где данные поступают из различных источников необходимость в применении унифицированных подходов к моделированию запросов, становится все более очевидной. В исторической перспективе модели баз данных развивались постепенно: файловые, табличные, реляционные модели [1]. Параллельно развивались алгоритмы и программные системы, где доминирующими стали объектно-ориентированные языки и модели. Возникла проблема несоответствия реляционных баз данных и объектных программных моделей, известной как *impedance mismatch*.

Объекты имеют сложную структуру, обладают иерархией, методами и поведением, а отношения в реляционной модели основаны на кортежах, атрибутах. Для создания связей между сущностями необходимо порождение дополнительных сущностей. В условиях цифровизации традиционные реляционные модели недостаточно гибки к изменяющимся требо-

ваниям и к учету глубоких, сложных, и не всегда очевидных взаимосвязей между элементами. Реляционные модели хорошо себя показывают только для статичных и плоских структур данных. Решение задач же управления же включает в себя учет, анализ и прогнозирование с учетом всех входящих параметров. Требуется выполнять синхронизацию между двумя этими уровнями.

Одним из решений стало создание специализированного типа запросов, называемого интегрированным языковыми запросами (англ. LINQ). В данной работе подробно различные освещены подходы к построению запросов к данным, принципы работы интегрированных языковых запросов, а также возможность их применения на практике и при моделировании в лесном хозяйстве. Для этого будет выполнен обзор литературе по теме, проведен анализ подходов к построению запросов, проведен анализ специфики лесного хозяйства и проведен анализ по возможности их применения в области.

Обзор литературы.

В настоящий момент строгой теоретической основы для LINQ запросов не разработано. В данном случае развитие идет от практики к теории. Процесс диалектичен: запросы в чем-то похожи на запросы SQL, и часть операций могут быть представлены как операции над множествами. LINQ называют мостом между объектно-ориентированным программированием и программированием баз данных [2]. Многими исследователями подчеркивается наглядность синтаксиса, что позволяет использовать их для обучения программированию. В данной работе [3] выполняется работа по созданию электронного задачника для работы с LINQ to Objects и LINQ to XML. Выразительность и компактность LINQ запросов упрощает понимание логики и преобразований данных. В данном исследовании [4] описан опыт создания специализированного тренажера запросов к базам данных с применением LINQ запросов.

Однако LINQ – это не просто другой способ записи запросов. Многими авторами подчеркивается глубина содержания LINQ запросов и перспективы применения их для сложных задач моделирования отношений между моделями. В данном техническом отчете [5] авторами выполнена работа по формированию теоретической базы для данного подхода. Основной упор сделан на проработку синтаксиса запросов, с учетом задачи нормализации запросов – их компиляций в соответствующие выражения SQL. Для этого была разработана модель Idealised LINQ, синтаксис которого несколько отличается от конкретных реализаций. Исследуется возможность применения LINQ для конкретных задач. В данной работе исследуются возможности для оптимизации архитектуры Object/Relational Mapping (ORM) для среды разработки Eclipse. Применение LINQ делает запросы более выразительными и позволяют их формировать в функциональном стиле программирования [6; 7]. Показывается возможность с применением запросов LINQ преобразований моделей, таких как сети Петри в эквивалентный диаграммный автомат состояний. Функциональный стиль LINQ с поддержкой лямбда-выражений и композиций функций эффективен для описания сложных запросов и модификаций данных.

В данной работе LINQ рассматривается как инструмент для определения архитектурных утверждений в программных системах. LINQ выражения используются для определения архитектурных утверждений, ограничений, которые архитектор системы может накладывать на программистов для соблюдения принципов создаваемого проекта. Зависимости между элементами представлены в виде графа: вершины графа – модули, классы, методы, а ребра – различные зависимости между ними. [8]

Обзор литературы демонстрирует разнообразие исследований, начиная от задачи обучения программированию и запросов, до оптимизации архитектур и моделирования сложных систем. Можно, однако, отметить, что все же большинство исследователей фокусируются на технических аспектах, что является основанием для изучения его применения в конкретных предметных областях, таких как лесное хозяйство (рис. 1).

Рис. 1. Архитектура обработки данных с использованием LINQ

Специфика лесного хозяйства.

Методическую основу и содержание информации о лесах определяет наука о лесной таксации [9; 10]. Рассмотрев полноценно понятия входящие в ее область знаний, получится построить целостную картину обо всей информации, которая так или иначе связана с лесным хозяйством.

Леса организованы в лесничества, участковые лесничества, дачи, кварталы, выделы. Базовой единицей является лесотаксационный выдел, ограничивающий территорию со схожими характеристиками. В его пределах описывается древостой, подрост, подлесок, напочвенный покров. Древостой делится вертикально на ярусы, а горизонтально на смешанный или чистый (по составу пород). Измеряемые таксационные показатели диаметр, площадь сечения, длина, высота, объем, запас (общий или на 1 га), возраст, вес и прирост. В рамках таксации древостоя измеряются лишь части из них, в виде средних значений.

К вопросам управления древесными ресурсами важным элементом становится товарная оценка древесины, отнесение ее к различным видам качества, определение вида рубки в зависимости от состояния насаждений: главная рубка, выборочная рубка, рубка ухода, санитарная рубка и иные.

Связаны с этим задачи и по оценки лесовосстановления, количество посаженных культур, общей площади лесовосстановления и искусственных насаждений, соотношение естественного и искусственного и рекультивация нарушенных земель.

Рассматривая иные функции лесов, можно так же отметить следующие факторы:

- не древесные ресурсы: ягоды и грибы, их видовой состав, лекарственные растения, продукты леса (орехи, соки);
- факторы биологического разнообразия: редкие и охраняемые виды растений;
- рекреационные ресурсы: зоны отдыха, доступность для туризма;
- охрана лесов: оценка пожарной опасности, защита от вредителей и болезней леса.

Леса в целом имеют деление на определенные лесохозяйственные зоны. По открытым данным Федерального агентства лесного хозяйства [11] земли лесного фонда делятся в зависимости от рассматриваемой задачи или функции:

- покрытые/не покрытые лесом территории (прим. не покрытые, но относящиеся к лесному фонду);

- лесным районам;
- лесосеменному районированию;
- категориям земель: эксплуатационные, резервные, защитные;
- видам защитности: особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны, ценные леса.

Кроме этого, на основе полученных в рамках характеристик лесов, леса также дополнительно могут быть сгруппированы (классифицированы) по следующим признакам:

- классам бонитета;
- типу преобладающих пород: хвойные, твердолиственные, мягколиственные;
- состав, наличие и возраст подроста;
- преобладающей группе возраста: молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные;
- состав и наличие подлеска;
- способу лесовосстановления.

Государство также регулирует арендные отношения, предоставляя лесные участки для различных целей и видов пользования, например:

- заготовка древесины;
- ведение сельского хозяйства;
- осуществление рекреационной деятельности;
- строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов;
- размещение объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;
- использование лесов для создания лесных плантаций.

Специфика лесного хозяйства демонстрирует наличие множества иерархий, уровней и структур, что делает необходимым применение мощных инструментов для их обработки и анализа.

Подходы к построению запросов.

Исторически сложилось несколько подходов к построению запросов данных. Данные подходы не являются взаимоисключающими и могут как расширять, так и дополнять друг друга. Рассмотрим каждый из подходов в рамках общей задачи расчета запасов для определенной древесной породы. Классическим является *императивный подход*, предполагающий явное описание инструкций, необходимых для получения требуемых данных. В этом случае запрос зависит не только от семантики запроса, но и от физической структуры базы данных. Например, извлечение параметра из определенной позиции в файле, или получение значения из определенного регистра или области памяти. Сейчас подобный подход имеет смысл только как временное решение, или в случае, когда стоит задача оптимизации времени выполнения запроса и имеющиеся подходы не позволяют это реализовать. Сам запрос в таком случае представляет определенный реализованный программный алгоритм:

- 1) открыть файл с лесотаксационной базой данных;
- 2) последовательно читать каждую запись в файле (строчку);
- 3) по номеру позиций в строке определить тип преобладающей древесной породы;
- 4) если тип удовлетворяет, добавить значение запаса к общей сумме;
- 5) в конце вывести общий результат.

Декларативный подход больше фокусируется на семантике запроса, на том, “что” нужно получить, а не “как”. В этом случае важной остается лишь структура или метаданные таблиц, к которым строится запрос. Система управления базами данных (СУБД) самостоятельно производит анализ запроса, может выполнять его оптимизацию, а после формирует и выполняет алгоритм и возвращает данные в структурированном виде. Типичным языком запросов в декларативном стиле является SQL, тогда запрос может быть записан таким образом:

```
SELECT sum(выдел.запас) FROM выделы выдел JOIN породы порода ON вы-
дел.КодПороды = порода.Код WHERE порода.Тип = 'Хвойная' ORDER BY выдел.Ключ
```

Другим языком можно упомянуть XQuery, используемый для написания запросов для XML-документов:

```
for $выдел in /лесотаксация/выделы/выдел
where выдел/Порода/Тип='Хвойная' return sum(выдел/Запас)
```

Аналогичная запись на языке SPARQL:

```
SELECT (SUM(?запас) AS ?общийЗапас)
WHERE { ?выдел лес:имеетПороду ?порода . ?порода лес:тип "Хвойная" . ?выдел
лес:запас ?запас . }
```

Как мы видим, декларативные языки имеют строгую структуру и синтаксис, где каждый элемент запроса однозначно определен. Кроме этого, обращение к данным предполагает, что существует некая схема, учитывающая все взаимосвязи между объектами. В случае отсутствия такой схемы выполнение запроса становится невозможным.

Интегрированные языковые вопросы.

Наиболее известной реализацией подхода LINQ является подход, реализованный компанией Microsoft для платформы .NET. Общий вид запроса, на этом языке, выполняющий извлечение всех лесотаксационных выделов с хвойным хозяйством:

```
var хвойноеХозяйство = from выдел in выделы
where выдел.ПреобладающаяПорода.Хвойная
orderby выдел.Ключ
select выдел;
```

Здесь записан простой запрос, где выполняется перебор коллекции выделов, для которой выполняется проверка по вложенному объекту *ПреобладающаяПорода.Хвойная*. Как может быть замечено, данный запрос имеет схожесть с тем, что представлено в декларативных запросах, но все же отличается. В частности, отсутствует конструкция объединения по ключу *JOIN*.

При этом, запрос LINQ может быть скомпилирован в соответствующий SQL запрос, что в рамках платформы .NET используется для автоматического конструирования SQL-запросов. Отличие здесь в том, что в рамках данного запроса имеется возможность использовать внутри дополнительные конструкции и выражения:

```
var фильтрПоПредикату = from выдел in выделы
where Predicate(выдел)
orderby выдел.Ключ
select выдел;
```

где *Predicate*, это метод-предикат, доступный в контексте данного запроса и инкапсулирующий логику проверки выдела на соответствие. Это подчеркивает интегрируемость данных запросов. В состав предиката может входить множество условий, а его содержание может быть определено в другом месте.

Если в декларативном стиле нам необходимо указать абсолютно каждый элемент конструкции запроса SQL, то в случае с LINQ, общее выражение может само состоять из выражений. Это полезно, в случаях если нет четкой схемы и алгоритма, или их несколько, или выбор зависит от сторонних данных и алгоритмов.

Для упрощения применяются также объектно-реляционные сопоставления (ORM). Данный подход преобразует автоматически реляционные отношения в программные объекты, позволяя их обрабатывать внутри программы. Запросы к этим объектам на языке LINQ будут скомпилированы в соответствующие запросы SQL. В этом отношении у разработчика появляется выбор, выполнять запрос на стороне СУБД или в памяти.

Среди остальных особенностей и достоинств LINQ запросов над обычным декларативным подходом.

- Интеграционные возможности. Разработчик системы конструирует запросы, которые могут выполняться на разных узлах системы. Это позволяет при создании запросов абстрагироваться от конкретных схем баз данных и больше внимание уделять учету всех взаимосвязей.

- Безопасность типов. LINQ запросы проверяются на этапе компиляции, что снижает вероятность ошибок и повышает их надежность. Так же с применением инструментов интеллектуального анализа кода и подсветки синтаксиса, само написание запросов упрощается и становится интуитивным, за счет использования метаданных классов.

- Отложенное выполнение. LINQ запросы могут выполняться отложено, то есть могут быть рассмотрены как переиспользуемый участок кода. В указанном выше примере, запрос может ни разу не выполниться, если с коллекцией *хвойноеХозяйство* не будет выполняться работа.

- Контроль среды выполнения. LINQ запрос может выполняться как в памяти, так на стороне базы данных. В это способно оптимизировать вычисления и снизить нагрузку на базу данных или на приложение.

- Асинхронное программирование. LINQ в сочетании с асинхронными методами позволяет эффективно обрабатывать запросы к большим объемам данных без блокировки основного потока выполнения.

- Реактивное программирование. Использование LINQ вместе с реактивными расширениями позволяет организовывать гибкую обработку потоков данных и событий, что позволяет строить более отзывчивые и масштабируемые системы управления лесными ресурсами.

Рассмотренные подходы демонстрируют эволюцию методов работы с данными от низкоуровневых, к более высокоуровневым. Однако, сейчас происходит постепенное возвращение к элементам императивного программирования, где действительно важно и “что” будет выполнено, и “как”. Другое дело, что подход интегрированных языковых запросов предполагает абстракцию как на уровне конкретной предметной области, так и на уровне обработки абстрактных структур.

Возможности применения в лесном хозяйстве.

Наличие интегрированных языковых запросов существенно повышает роль объектных моделей, которые изначально являются более естественным и интуитивным представлением информации [7]. Реляционные модели безусловно остаются важными для статичных и неизменяемых данных, но объектные модели позволяют использовать вместе с данными методы по их модификации, хранить состояние, поведение и логику системы. В целом, объектные модели более эффективно поддерживают расширяемость и могут быть использованы в системах с неопределенными требованиями или противоречивостью информации.

Благодаря лаконичному синтаксису и высокоуровневым абстракциям разработчики мо-

гут быстрее создавать и модифицировать запросы, что особенно важно в условиях быстро меняющихся требований в лесном хозяйстве. Гибкость в анализе данных позволяет создавать сложные и эффективные запросы для анализа взаимосвязей между различными параметрами лесных ресурсов.

Применение LINQ в лесном хозяйстве открывает возможности по моделированию потоков данных, отношений между сущностями, упрощая управление и анализ данных. Возможность интеграции различных источников информации, таких как лесоустроительные базы данных, лесохозяйственные данные, данные мониторинга (вкуче с геоинформационными системами), позволяет создавать комплексные и гибкие системы управления лесными ресурсами. LINQ в сочетании с асинхронными и реактивными подходами обеспечивает высокую отзывчивость и эффективную обработку и анализ данных в реальном времени, что повышает точность и оперативность принятия решений. Подробно рассмотрим примеры конкретных запросов в табл. 1.

Таблица 1. Способы применения запросов LINQ для решения задач лесного хозяйства

Задача	Пример LINQ запроса	Примечание
Анализ ресурсной базы	<i>var общийЗапас = from выдел in выделы where выдел.Порода == "Хвойная" group выдел by выдел.ЛесохозяйственнаяЗона into зона select new { Зона = зона.Кей, ОбщийЗапас = зона.Sum(w => w.Запас) };</i>	Позволяет получать сводные данные
Системы контроля качества данных	<i>var некорректныеЗаписи = from выдел in выделы where string.IsNullOrEmpty(выдел.Порода) выдел.Запас <= 0 select выдел;</i>	Формирование инвариантов данных и коллекций
Управление арендными отношениями	<i>var подходящиеУчастки = from участок in участки where участок.Цена < 1000 && участок.ТипПользования == "Рекреация" select участок;</i>	Гибкая выборка по фильтрам
Системы интеграции данных	<i>var картаСостояния = from сенсор in сенсоры join гео in геоДанные on сенсор.Зона equals гео.Зона select new { Гео.Широта, Гео.Долгота, Сенсор.Состояние };</i>	Визуализация состояния лесных ресурсов на карте
Анализ ретроспективных данных	<i>var тенденцииЗапасов = from выдел in выделы group выдел by выдел.Год into год select new { Год = год.Кей, СреднийЗапас = год.Average(w => w.Запас) };</i>	Анализ и выявление зависимостей в ретроспективных данных
Моделирование	<i>var прогнозы = from выдел in выделы let прогноз = модельПрогнозирования.Predict(выдел) where прогноз.Рост > 10 select new { выдел.ID, прогноз.Рост };</i>	Применение моделей роста для каждой записи

В целом, благодаря лаконичному синтаксису и высокоуровневым абстракциям, разработчики могут быстрее создавать и модифицировать запросы, что особенно важно в условиях быстро меняющихся требованиях в лесном хозяйстве. Гибкость в анализе данных позволяет создавать сложные и эффективные запросы для анализа взаимосвязей между различными параметрами лесных ресурсов. Из проблем можно отметить, что при обработке очень больших объемов данных, в зависимости от конкретной реализации LINQ - производительность может снижаться. В таких случаях необходимо применять оптимизацию запросов или

создания и использование дополнительных инструментов. Также для эффективного использования LINQ, специалистам необходимо иметь знания и навыки в области программирования и особенно в области построения запросов SQL.

Заключение.

В данной работе был проведен детальный анализ технологии интегрированных языковых запросов. Данная технология была рассмотрена в исторической перспективе, было выполнено сравнение с императивным и декларативным подходами. Благодаря проверке запросов на этапе компиляции LINQ снижает вероятность ошибок, связанных с типами данных, повышая общую надежность. Возможность отложенного выполнения позволяет оптимизировать производительность приложения, а функциональный стиль делает запросы компактным и понятными. Область применения LINQ запросов включает в себя как программные модели, реляционные базы данных и XML-документы. Основным выводом заключается в том, что интегрированные языковые запросы представляют собой не только мощный инструмент для современного программирования, но и могут являться способом моделирования отношения между сущностями в конкретной предметной области. В частности, показано каким образом это может быть применено в лесном хозяйстве. Из недостатков можно отметить потребность владеть современными парадигмами программирования и как следствие дополнительного обучения специалистов этому подходу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. 8-е издание. Перевод с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. 1328 с.
2. Wang K., Zheng Y. Using LINQ as an instructional bridge between object-oriented and database programming // 2009 4th International Conference on Computer Science & Education, Nanning, China: IEEE, 2009. pp. 1464-1468.
3. Абрамян М.Э. Электронный задачник по технологии LINQ: реализация и использование // Информатизация образования и науки. 2014. № 2(22). С. 23-35.
4. Максимова Л.Ю. Разработка компьютерного тренажера для изучения написания запросов к базам данных на LINQ при подготовке специалистов по автоматизации и информатизации // Ресурсосбережение и экология: агропромышленный комплекс, проектирование и строительство: сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров, Курск, 24 ноября 2023 года. Курск: ЗАО "Университетская книга", 2023. С. 42-46.
5. Cheney J., Lindley S., Wadler P. The essence of language-integrated query. Technical report, Mar. 2013. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/The-essence-of-language-integrated-query-Cheney-Lindley/0cb242d33771eef4528d3454183fa2745deee12e>.
6. Garcia M., Prithiviraj R. Rethinking the Architecture of O/R Mapping for EMF in terms of LINQ // Eclipse Modeling Symposium at Eclipse Summit, 2008. 16 p.
7. LINQ as Model Transformation Language for MDD / A. Kalnins [et al.] // BJMC. 2016. Vol. 4. No. 4. pp. 934-964.
8. Frąckowiak B., Dąbrowski R. Using LINQ as a universal tool for defining architectural assertions // The 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. 2016. pp. 275-282.
9. Основы лесного хозяйства и таксация леса / А.Н. Мартынов [и др.]. СПб.: ООО Изд-во «Лань», 2008. 372 с.
10. Анучин Н.П. Лесная таксация. 5-е изд. доп. М.; Лесн. пром-сть, 1982. 552 с.
11. Сведения о землях лесного фонда на 01.01.2024. URL: <https://rosleshoz.gov.ru/opendata/770-5598840-ForestFund>.

© Диомидов И.А., 2024.